

DOI: 10.5281/zenodo.17966774

A INTEGRAÇÃO DO BIOMÉDICO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM SAÚDE PÚBLICA

Lorena Queiroz de Almeida Tanaka¹; Gleisse Licene Neves¹; Glenda Liege Neves¹; Adeliane Castro da Costa²; Natane Barbosa Barcelos²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Vigilância Epidemiológica (VE) é um serviço essencial para a saúde coletiva, atuando principalmente na coleta e interpretação contínua de dados sobre agravos de notificação obrigatória, permitindo a formulação de indicadores de saúde e tomada de decisões em saúde pública. Nesse cenário, o conhecimento técnico do biomédico pode contribuir desde o controle de qualidade até o monitoramento de doenças, auxiliando diretamente nas ações estratégicas de saúde. **OBJETIVOS:** Apresentar as atividades executadas no estágio na VE, analisar as dificuldades enfrentadas pela equipe e entender o papel do biomédico na saúde pública. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência do Estágio Obrigatório em Saúde Pública, do curso de biomedicina da UFJ, realizado na Vigilância Epidemiológica em Jataí, Goiás, entre 18 de agosto e 29 de setembro de 2025. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A rotina se baseou na conferência e digitação de fichas de notificação no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, além do acompanhamento em buscas ativas de pacientes. O conhecimento técnico-científico adquirido na graduação agregou uma visão completa acerca dos exames laboratoriais envolvidos na investigação dos agravos. O acompanhamento de casos de surtos de síndrome gripal, por exemplo, envolveu orientações sobre medidas de controle, testagem para COVID-19 e envio de amostras para realizar painel viral, onde a expertise laboratorial do biomédico foi fundamental para entender a relevância e limitações dos resultados. Durante o estágio, realizou-se uma análise situacional do trabalho na VE, ouvindo relatos dos servidores e identificando gargalos no fluxo do serviço. O principal desafio enfrentado pela VE se refere à baixa qualidade dos dados recebidos, devido a preenchimentos incompletos ou incorretos de informações essenciais. A correção destes exige a dedicação de tempo extra à busca ativa dos pacientes, o que compromete a agilidade dos processos e prejudica o cumprimento de prazos e protocolos. **CONCLUSÃO:** O estágio possibilitou o entendimento prático da importância da VE na proteção da saúde coletiva, além de reforçar a função do biomédico como agente de saúde pública. A experiência evidenciou a necessidade da articulação entre os serviços de saúde e da melhora na qualidade dos dados para garantir a eficácia das ações em saúde. Assim, é necessário a capacitação contínua dos profissionais notificadores para que compreendam as consequências de dados imprecisos na saúde coletiva.

Descritores: Atenção à Saúde; Monitoramento Epidemiológico; Sistema Único de Saúde.